

Diccionario de datos

El siguiente diccionario de datos corresponde a tres *datasets*/recursos referidos a la Biblioteca Popular del Municipio, a saber:

Dataset: censo-buenosairesciudad-1909-bibliotecadelmunicipio-obras-consultadas-por-temas

Dataset: censo-buenosairesciudad-1909-bibliotecadelmunicipio-obras-consultadas-por-idiomas

Dataset: censo-buenosairesciudad-1909-bibliotecadelmunicipio-concurrencia

Fuente de los datos/Aclaración:

Los datos correspondientes a las Bibliotecas se encuentran publicados en el tomo II del Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires. Conmemorativo del Primer Centenario de la Revolución de Mayo (1810-1910); levantado en los días 16 al 24 de octubre de 1909. El mismo comprende el tomo XIX del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1909.

Los datos correspondientes a las Bibliotecas se encuentran publicados en el tomo II que comprende el tomo XIX del Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al año 1909. Allí en el capítulo XI sobre Instrucción Pública se encuentran las tablas correspondientes a la Biblioteca Nacional, Biblioteca Popular del Municipio, Biblioteca Nacional de Maestros, Biblioteca de "La Prensa".

Cita completa del Censo:

Censo General de Población, Edificación, Comercio e Industrias de la Ciudad de Buenos Aires. Conmemorativo del Primer Centenario de la Revolución de Mayo (1810-1910), levantado en los días 16 al 24 de octubre de 1909, bajo la administración del señor Intendente Don Manuel J. Güiraldes por Alberto B. Martínez, director de la Estadística Municipal. Buenos Aires: Compañía Sud-Americana de Billetes del Banco, 1910. 3 tomos.

Cobertura temporal: 1909

Cobertura geográfica: Ciudad de Buenos Aires

Descripción de cada variable:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN	
mes	Se mantiene para todos los recursos	Variable para todos los recursos
derecho_finanzas		

Formato: archivo de texto plano/CSV- Se utiliza como separador la coma.

Variables originales y su transformación:

En la tabla original se registran las obras consultadas en las diferentes categorías temáticas y también en qué idiomas. Por otro lado, se contabiliza la cantidad de lectores. En ambos casos, la periodicidad es mensual y se incluyeron los totales. A partir de estos datos, se define lo siguiente:

Se crean tres *datasets* que responden a unidades de observación distintas. De este modo, se conforman los siguientes: 1) Obras consultadas por temas, 2) Obras consultadas por idiomas y 3) Concurrency. A continuación, se describen las variables originales y cómo se transformaron:

NOMBRE DE LA VARIABLE ORIGINAL	NOMBRE DE LA VARIABLE MODIFICADO
Meses	mes

Obras consultadas (subdivide en: Derecho, Economía y Administración; Ciencias y Artes; Historia, Geografía y Viajes; Literatura y Novelas)	derecho_administracion cs_artes historia_geografia literatura_novelas
Obras consultadas (subdivide en Idiomas: Español, Francés, Italiano, Inglés, Varios)	en_espaniol en_frances en_italiano en_ingles idiomas_varios
Concurrentes	concurrentes

Cobertura geográfica: Ciudad de Buenos Aires

Otras cuestiones metodológicas:

- ✓ Los datos no registrados figuran como N/D
- ✓ No se incluyen los totales
- ✓ La letra ñ se reemplaza
- ✓ No se utilizan acentos
- ✓ Se utilizan letras minúsculas

Otro valores

Se detallan a continuación algunos valores totales que figuran en las tablas originales:

Obras consultadas por tema (valores totales):

Derecho, Administración y Administración: 3116

Ciencias y Artes: 4759

Historia, Geografía y Viajes: 4907

Literatura y Novelas: 30744

Obras consultadas por idiomas:

En español: 37777

En francés: 4370

En italiano: 957

En inglés: 31

Varios: 31

Concurrencia total: 25610

